

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Элмуротова Дилноза Бахтиёровна

ф.-м.ф.ф.д. PhD, доцент

Нематов Шерзод Каландарович

ф.-м.ф.д. DSc, профессор

Кулуева Флюра Гайнтидиновна

кандидат ф.-н, доцент

Исмаилова Гулноз Максет-кизи

магистр 2 курса

Ташкентский Государственный Технический Университет

им. **И.А. Каримова**

Аннотация Рассмотрено понятие инновационная технологическая платформа и интеллектуальная инновационная экосистема. Показано, что цифровая трансформация начинается с формирования цифровых платформ. Эффективное развитие инновационной экосистемы осуществляется за счет всего комплекса факторов: непрерывная трансформация технологий и ресурсов в новые продукты с более низкими издержками, гибкость и устойчивость в динамической среде, развитие образовательных структур, создание новых сегментов.

Ключевые слова: Инновация, платформа, экосистема, динамика, сегмент, трансформация

Цифровая трансформация – это процессы изменения системы управления на основе новых подходов к структурированию объектов, определению взаимосвязей при выделении экономических, технологических факторов на базе технологических инноваций [1].

Ценным фактором развития цифровой экономики является удобство предоставления услуг в цифровой сфере [2]. Применение технологической цифровой платформы при создании конструкторской разработки позволяют в ускоренном временном интервале проводить исследования появившейся идеи, провести сопоставительный анализ с существующими аналогами, оценить конкурентные разработки, разработать проект, создать бизнес-модель. Создаются условия для интенсивного развития научно-технологических разработок [3].

Важнейшие факторы инновационной экономики включают знания, ресурсы, человеческий капитал, базы информационных данных, инновационную инфраструктуру. Интеллектуальное производство позволяет обеспечить более широкое взаимодействие на основе сетевого обмена данными на предприятиях, получать и использовать аналитические данные, высокое качество информации для планирования бизнеса. Число сетевых интеллектуальных устройств возрастает, это позволяет достигать прозрачности технологических процессов и качественного контроля за внедрением производственных систем. Оснащение производств новейшим оборудованием позволяет улучшить качество и технологические характеристики изготавливаемых товаров. При решении задач управления на основе цифровой технологической платформы выделяются креативные подходы, процессы поддержки инновационности технологической платформы, которые осуществляются на основе развития ключевых характеристик [4]. Платформы позволяют создавать новые творческие результаты, использовать их как часть продукта и доводить этот продукт до потребителя.

Цель – изучать объекты инновационной структуры и интеллектуальных инновационных экосистем.

Цифровые платформы являются базами для проектирования основных

звеньев технологической цепочки, отдельных процессов или элементов [5]. Цифровая платформа может сочетать несколько цифровых инструментов. Использование таких платформ снижает трудоемкость работ, экономит время и обеспечивает качество процессов. Технологическая модернизация осуществляется в наиболее перспективных для развития экономики направлениях. Продвижение совместно полученных знаний и созданных инновационных продуктов и услуг способствуют успешному бизнесу. Развитие инфраструктуры инновационного процесса способствует созданию высокотехнологичных разработок, повышению инновационной активности бизнеса.

Объекты инновационной структуры – структуры научно-производственной деятельности, оценочные центры, связанные с продвижением продукции, сектора, основанные на знаниях. Схема их взаимодействия осуществляется по направлениям: производственно-технологическое, информационное, экспертно-консалтинговое и финансовое. Интеллектуально-инновационное пространство, сетевая взаимосвязь генерируют новые знания. Экосистема позволяет удовлетворить запросы в рамках одной платформы и характеризуется взаимосвязью между участниками, объединением вокруг ценностного предложения.

Экосистема рассматривается как система взаимодействий организаций, включая сотрудничество и конкуренцию, предоставление услуг того или иного сервиса. В состав участников экосистемы входят все, кто задействован в инновационной деятельности, это разработчики новой продукции, технологий, поставщики, дистрибьюторы, аутсорсинговые компании. Промышленные экосистемы создаются с целью минимизации затрат на функционирование всех элементов промышленного производства: разработки проекта, опытно-конструкторских работ, аналитических исследований, испытаний, изготовления оснастки, подготовки производства,

сервисного обслуживания. От промышленной экосистемы требуется создание условий для поддержания устойчивого взаимодействия между участниками экосистемы, это позволяет осуществить технологическая платформа. Она позволяет подключать любые бизнесы.

Ценность технологических платформ – в оперативном решении конкретных задач инновационного производства, развитии бизнеса, открытости для подключения новых участников [6].

Экосистема цифровых платформ отличается такими показателями: удобство, результативность, множественное представление. Цифровые экосистемы являются следующей фазой развития цифровых платформ, в том числе могут включать несколько цифровых платформ. Инфраструктура инновационной экосистемы состоит из различных структур, в которые входят научные и производственные предприятия, вузы, объединения, государственные институты развития, финансовые институты и специализированные сервисы. Инфраструктура поддержки инноваций – центр интеллектуальной собственности, центр развития, центр компетенций. Любая крупная экосистема имеет внутри себя сервисы по получению знаний. Интеллектуальные инновационные экосистемы включают пользователей, которые могут взаимодействовать, передавать знания, обмениваться информацией с помощью общей цифровой платформы.

Интеллектуальные экосистемы, кроме различных структурных организаций, включают:

- интегрированную сетевую и облачную инфраструктуру, системы, программное обеспечение и приложения, использующие аналитику, искусственный интеллект и машинное обучение для обеспечения, более персонализированного и безопасного цифрового взаимодействия;
- множество различных устройств и датчиков интернета вещей.

В высокотехнологичных компаниях управление и производство выполняется

на основе новейших технологий, среди которых интеллектуальные информационные системы и информационное пространство – основное средство создания, анализа, распределения, коммерциализации созданной продукции. В высокотехнологичном секторе обрабатывающей промышленности научные исследования, проектно-конструкторские и технологические разработки, экспериментальное производство играют ведущую роль в инновационной деятельности.

В активизации инновационного процесса важнейшую роль играют знания, интеллектуальные ресурсы, информационные технологии, автоматизированные системы, развитая инфраструктура национальной инновационной системы, современная технологическая платформа, высокие технологии. Особенности платформенной модели, использующей технологические и структурные изменения, могут привести к существенной перестройке производственного процесса, решению экономических задач.

К особенностям предлагаемой модели относится выделение информационных данных и последовательное включение механизмов и инструментов для переработки полученных знаний, инновационных технологий через центр взаимодействия. Крупная экосистема имеет внутри себя сервисы по получению знаний, включает творческие ценности, гибкость, развитие, конкурента способность. В предложенной модели выделены элементы: данные, инструменты и технологии, персонал и система технологических процессов, центр взаимодействия на основе связей, аналитика.

На основе информации базы данных и базы знаний формируются планы развития организации. Для повышения результативности технологической модернизации важную роль играет инновационный потенциал организации. Для получения доступа к различным инструментам, необходимым для работы, создается офисное пространство как центр комплектования,

распределения [7].

Связующим центром является центр компетенций, служащий центром концентрации и передачи профессиональных знаний, умений, навыков. При анализе эффективности промышленных экосистем выявляется уменьшение затрат на все производственные процессы, начиная с подготовки производства, планирования, проектно-конструкторских работ, аналитических исследований, изготовления деталей и сборочного производства.

Заключение: Цифровая трансформация начинается с формирования цифровых платформ. Особенности платформенной бизнес-модели, использующие технологические и управленческие изменения, могут привести к качественной перестройке производственного процесса, к реальному повышению инновационных разработок в условиях развитой конкурентной среды. Эффективное развитие инновационной экосистемы осуществляется за счет всего комплекса факторов: непрерывная трансформация технологий и ресурсов в новые продукты с более низкими издержками, гибкость и устойчивость в динамической среде, развитие образовательных структур, создание новых сегментов.

Выводы: цифровые платформы способствуют улучшению условий для распространения в экономике передовых технологий, поддерживают процессы инновационного развития и расширяют направления технологической модернизации. Инновационная экосистема является одним из инструментов для создания условий, повышающих конкурентоспособность организаций в национальных и региональных экономиках.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Устинова Л.Н., Макаров А.М., Бритвина В.В. Модель цифровой трансформации инновационной экосистемы на основе технологической платформы // -Economy. 2022. Т. 15, № 4. С. 110–122. DOI: <https://doi.org/10.18721/JE.15408>
2. Стратегическое управление развитием цифровой экономики на основе умных технологий: монография / под ред. д-ра экон.наук, проф. А.В. Бабкина. СПб: ПОЛИТЕХПРЕСС, 2021. 793 с.
3. Ценжарик М.К., Крылова Ю.В., Стешенко В.И. Цифровая трансформация компаний: стратегический анализ, факторы влияния и модели. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. Т. 36. В.3. С.390-420. 2022.
4. Устинова Л.Н., Макаров А.М. Устойчивое развитие цифровой экономики на основе интеллектуальных инновационных экосистем // Экосистемы в цифровой экономике: драй-веры устойчивого развития: 2021. с. 270-303
5. Гилева Т.А., Бабкин А.В., Гилев Г.А. Разработка стратегии цифровой трансформации предприятия с учетом возможностей бизнес-экосистем // Экономика и управление. 2020. №6. С.629-642.
6. Концепция цифровой трансформации и инновационного развития// Инициация и реализация проектов цифровой трансформации. АО Глонасс, 2022. info@aoglonass.ru
7. Иванов А.Л., Шустова И.С. Исследование цифровых экосистем как фундаментального элемента цифровой экономики // Креативная экономика. 2020. Т.14. №5. С. 655-670. – DOI: [10.18334/ce.14.5.110151](https://doi.org/10.18334/ce.14.5.110151)